

УДК 343.9

Петер Герман Геннадійович –

здобувач III (освітньо-наукового) рівня освіти
Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

Herman H. Peter –

Seeker for the 3rd (Educational and Scientific) Level of Higher Education,
Oles Honchar Dnipro National University
(72 Nauky Avenue, Dnipro, 49000, Ukraine)
ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-0671-7956>

Характеристика кримінологічного забезпечення міжнародної космічної діяльності у сфері протидії космічним небезпекам в умовах міжнародних розбіжностей та військових конфліктів

З огляду на значну кількість теоретичних концепцій і методологічних підходів, було виокремлено ключові досягнення сучасної теорії міжнародних космічних відносин, а також визначено її невирішені аспекти, зокрема питання, що потребують подальшої розробки, такі як міжнародна космічна безпека. Враховуючи, що центральним елементом космічних правовідносин залишається держава (як основний суб'єкт міжнародного права), а в межах теорії міжнародних відносин існує усталена думка щодо обмеженості державоцентричного (етатистського) підходу, нами, попри його численні недоліки, пропонується розгляд побудови ефективної статичної моделі міжнародних космічних відносин, спрямованої на мінімізацію ризиків та запобігання загрозам у космічному просторі.

Окрему увагу автор приділяє тому, що міжнародні космічні правовідносини, під впливом глобалізаційних процесів, набули високого рівня системності, що, у свою чергу, дозволяє застосовувати комплексний підхід для визначення основних принципів взаємодії суб'єктів міжнародного космічного права, структури їхнього взаємовпливу, а також прогнозування можливих тенденцій щодо виникнення та розвитку суперечностей, конфліктів і кризових ситуацій.

Охарактеризована поведінка суб'єктів міжнародних космічних правовідносин, які поряд з внутрішніми факторами, на певному етапі розвитку (перші 30 років після підписання першого договору у 1962 р.) досягаючи певного рівня розвитку (цілісності), почали самоорганізовуватися та функціонувати хаотично, а точніше з проявами протиправності, що є джерелом космічної небезпеки. «Особливої уваги вимагає ще одне з базових положень політичного реалізму — положення про анархічну природу міжнародних відносин, яка й відрізняє міжнародні відносини від сфери внутрішньодержавних» - зазначає Теліпко [1]. Отже, «спрацьовує» принцип «анархічної природи» міжнародних відносин і міжнародна космічна діяльність вже на новому етапі розвитку потребує оновлених правовідносин та адміністративного впливу (зовнішнього тиску), що є визначальним у формуванні поведінки суб'єктів космічної діяльності, їх розвитку в цілому та необхідності у забезпеченні міжнародної космічної безпеки.

За цих обставин здійснено характеристику кримінологічного забезпечення міжнародної космічної діяльності у сфері протидії правопорушенням в космічній сфері та звернута увагу на необхідність вивчення їх детермінації й причинності.

Концепція статті полягає в тому, що міжнародна космічна діяльність є потенційно небезпечним і системним явищем, яке має неявний характер і проявляється в умовах, які важко передбачити.

Безпосереднім предметом дослідження стала найбільш складна група космічних небезпек – політична, джерелами якої є конфлікти на міждержавному рівні в космічній сфері які створюють нові й незвичні кримінологічні загрози (небезпечні ситуації) для людства та довкілля. Саме ця космічна небезпека, насамперед, позначає відмінність прагнень учасників міжнародних космічних відносин до встановлення контролю (домінування) над неподільними космічними ресурсами. А оскільки в

міжнародних космічних відносинах постійно існує такий неподільний об'єкт конфлікту, міжнародний конфлікт стає перманентним атрибутом космічних відносин, що створює непередбачувані процеси і нові форми взаємодії які вимагають від зацікавлених сторін постійний розгляд питання щодо їх регулювання та шляхи вирішення.

Автором акцентовано увагу на той факт, що кожна космічна небезпека (не природнього походження) є багатовимірним, структурованим явищем, яке потребує раціонального врегулювання суспільних суперечностей і встановлення контролю над ними...

Отже, в статті додатково обґрунтовано, що для ефективної протидії правопорушенням в космічній сфері необхідно мати правильне уявлення про причини, умови і особливості цієї категорії правопорушень та про підстави, що їм сприяють. Адже за результатами дослідження з'ясована достатність підстав вважати, що сучасна міжнародна практика протидії правопорушенням в космічній сфері заснована на недосконалій, неефективній концепції причин і умов цих правопорушень, а точніше її відсутності, що і зумовило написання цієї статті та потребує як найшвидшого вирішення проблеми науковою спільнотою та політиками.

Ключові слова: міжнародне космічне право, кримінологічна модель міжнародної космічної безпеки, кримінологія, космічна безпека.

H.H. Peter Characteristics of Criminological Safeguards in International Space Activities for Countering Space Threats in the Context of International Disputes and Armed Conflicts

Given the vast number of theoretical concepts and methodological approaches, this study identifies the key achievements of contemporary international space relations theory while highlighting its unresolved aspects, particularly those requiring further development, such as international space security. Recognizing that the state remains the central entity in space legal relations (as the primary subject of international law) and that the theory of international relations acknowledges the limitations of the state-centric (etatist) approach, we propose, despite its inherent shortcomings, the development of an effective static model of international space relations. This model is designed to mitigate risks and prevent threats in outer space.

The author pays particular attention to the fact that, under the influence of globalization, international space legal relations have attained a high degree of systemic complexity. This, in turn, enables the application of a comprehensive approach to defining the fundamental principles governing interactions among subjects of international space law, the structure of their mutual influence, and the forecasting of potential trends related to conflicts, disputes, and crises.

The study analyzes the behavior of actors in international space legal relations, noting that over a certain period (the first 30 years following the signing of the initial space treaty in 1962), these entities, having achieved a certain level of cohesion, began to self-organize and operate in a chaotic manner—often with manifestations of unlawful conduct, which has become a source of space-related threats. "One of the fundamental principles of political realism—the notion of the anarchic nature of international relations, which distinguishes them from domestic legal systems—requires particular attention," notes Telipko [1]. Consequently, the principle of the "anarchic nature" of international relations remains in effect, necessitating updated legal frameworks and administrative oversight (external regulatory mechanisms) for international space activities. Such regulatory measures play a crucial role in shaping the behavior of space actors, ensuring their development, and safeguarding international space security.

Against this backdrop, the study examines the criminological mechanisms underpinning international space activities, particularly in addressing offenses within the space domain. Special emphasis is placed on the necessity of analyzing the determinants and causal factors of such offenses.

The article is premised on the notion that international space activities represent a potentially hazardous and systemic phenomenon, characterized by implicit risks that may manifest under unpredictable conditions.

The primary focus of the research is the most complex category of space-related threats—political threats—stemming from interstate conflicts within the space domain. These conflicts generate novel and unprecedented criminological risks (hazardous scenarios) for humanity and the environment. This specific space-related threat underscores the competing aspirations of international space actors to establish control (dominance) over indivisible space resources. Given that such an indivisible object of conflict is a persistent

feature of international space relations, international conflicts within this domain become a permanent attribute, giving rise to unpredictable processes and new forms of interaction. These developments compel stakeholders to continuously reassess regulatory mechanisms and explore viable conflict resolution strategies.

The author underscores that every space-related threat (of non-natural origin) is a multidimensional and structured phenomenon that necessitates a rational approach to resolving societal contradictions and establishing effective control mechanisms.

Accordingly, the article further substantiates that effective countermeasures against offenses in the space domain require a clear understanding of their causes, conditions, and characteristics, as well as the factors contributing to their occurrence. The research findings provide sufficient grounds to assert that contemporary international practices for combating space-related offenses are based on an inadequate and ineffective conceptual framework regarding their causation and underlying conditions—or, more precisely, the absence of such a framework. This deficiency has necessitated the present study and underscores the urgent need for its resolution by the academic community and policymakers.

Keywords: *international space law, criminological model of international space security, criminology, space security.*

Постановка проблеми. Загально визнано, що термін «космічна діяльність» охоплює не лише діяльність держав у космічному просторі, а й пов'язану з нею багатогалузеву економічну активність на Землі. Саме на цьому підході ґрунтується Договір про принципи діяльності держав з дослідження та використання космічного простору, включаючи Місяць та інші небесні тіла (Договір про космос) від 27.01.1967 р., який встановлює правові засади діяльності держав не лише в космосі, але й на Землі, якщо вона безпосередньо стосується дослідження та освоєння космічного простору (зокрема, це закріплено в ст. VII Договору).

Згідно із Законом України «Про космічну діяльність», у статті 1 визначено, що «космічна діяльність – це наукові космічні дослідження, використання космічного простору, розробка, виробництво, ремонт та технічне обслуговування, випробування, експлуатація, управління об'єктами космічної діяльності (включаючи їх агрегати та складові частини), забезпечення запуску, запуск і повернення космічних апаратів та їх складових з космосу на Землю».

Однак існуючий функціональний підхід до визначення поняття «космічна діяльність» не враховує її політичний вимір як важливий фактор взаємодії суб'єктів космічних правовідносин (насамперед держав).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Глобалізаційні процеси у сфері космічної діяльності зумовили необхідність її інтернаціоналізації, що передбачає перехід до міжнародної космічної діяльності. Це знайшло

своє відображення у міжнародних правових актах, зокрема, у резолюції Генеральної Асамблеї ООН 1721 (XVII) від 20 грудня 1961 р., де вперше було застосовано термін «космічна діяльність» (outer space activities). Надалі, в межах міжнародних договорів та угод ООН, космічна діяльність окремих країн набувала статусу «міжнародної» та ставала складовою політичного життя світової спільноти.

У цьому контексті варто відзначити, що в Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року, затвердженій розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 березня 2011 року № 238-р, використано термін «космічна політика держави», який має чітке спеціальне значення. Це поняття охоплює аспекти політики, адміністрування, правової науки, нормотворчості та юридичної практики, що, своєю чергою, сприяло визнанню України як космічної держави та забезпечило її повноправну участь у міжнародному поділі праці [2].

Невирішені раніше проблеми. Об'єктивна обумовленість міжнародної космічної діяльності є наслідком існування міжнародних відносин між космічними державами та наддержавними утвореннями, а також їхніх різнопланових економічних, культурних та інших взаємин у космічній сфері. Взаємодія держав у межах космічних відносин, що ґрунтується на принципах партнерства та співробітництва, водночас має виражений політичний вимір. Це проявляється тією мірою, якою вона може супроводжуватися домінуванням однієї держави-учасниці

космічних договорів над іншою у широкому розумінні, включаючи встановлення політичного впливу або нав'язування умов співпраці.

Аналіз більш ніж півстолітньої історії правовідносин держав-учасниць у сфері освоєння космічного простору свідчить про те, що рівень космічної безпеки або загроз для окремої країни значною мірою залежить від здатності її політичної системи адаптуватися до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі. Важливим фактором є також сприйняття та врахування правлячими елітами міжнародних суспільних трансформацій, що впливають на функціонування держави у сфері космічних відносин. Ігнорування таких змін або відмова від їх урахування, як це спостерігається у випадку росії, Північної Кореї чи Ірану, призводить до загострення суперечностей між державами, формування антагоністичних відносин, ескалації напруженості, а в окремих випадках – до виникнення військових конфліктів. Прикладом такого розвитку подій є агресія росії проти України, що стала наслідком європейської та євроатлантичної інтеграції останньої, зокрема її прагнення до вступу в ЄС та НАТО.

Мета дослідження. Метою дослідження є оцінка ефективності існуючих правових та кримінологічних механізмів забезпечення космічної безпеки на засадах аналізу кримінологічного забезпечення міжнародної космічної діяльності в контексті протидії космічним небезпекам, що виникають унаслідок міжнародних розбіжностей та збройних конфліктів.

Виклад основного матеріалу. Як зазначив Антипенко В.Ф.: «Інтернаціоналізація міжнародного життя все значнішою мірою інтернаціоналізує злочинність як складову мегасоціальної системи, якою є міжнародне суспільство» [3, с. 67].

Показовим прикладом у цьому контексті є випробування росією у листопаді 2021 року протисупутникової ракети, що, за офіційною версією, було здійснене з метою знищення неактивного супутника, який перебував на орбіті з 1982 року. Внаслідок цього випробування утворилося близько 1500 уламків космічного сміття [4]. Державний департамент США через свого речника Неда Прайса зазначив, що «небезпечна та безвідповідальна поведінка росії

ставить під загрозу довгострокову стійкість космічного простору і чітко демонструє лицемірність заяв росії про протидію мілітаризації космосу» [5].

На сьогодні космічний простір зазнає значної мілітаризації, що проявляється у розміщенні на орбіті космічних апаратів та систем подвійного призначення, військових космічних кораблів, а також численних розвідувальних, комунікаційних та навігаційних супутників. Посилення загроз міжнародній космічній безпеці та правопорядку, а також збільшення кількості міжнародних правопорушень у політичній, економічній та соціальній сферах висувають нові виклики щодо ефективності міжнародного космічного права та його кримінологічного забезпечення.

З правової точки зору, однією з причин порушень у сфері космічної діяльності є нехтування кримінологічними аспектами цієї проблематики. Зважаючи на специфіку та масштабність загроз, кримінологічний підхід міг би сприяти адаптації правових механізмів до нових викликів у сфері космічної безпеки. Ба більше, воєнна безпека стає ключовим компонентом міжнародної космічної безпеки, значення якого неупинно зростає. Це зумовлює необхідність комплексного перегляду питань, пов'язаних із міжнародною космічною безпекою.

Наочним підтвердженням нестабільності сучасного світу є військова агресія росії проти України, яка свідчить про те, що глобальна безпека залишається надзвичайно вразливою.

Проте, на теренах вітчизняної юридичної науки відсутнє комплексне вивчення проблем міжнародного космічного права, зокрема питання кримінологічної безпеки в космічній діяльності. Зазначене обумовлюється проблематикою сутності космічного права як досить нової галузі, а також тим, що наразі питання правового врегулювання кримінологічної безпеки освоєння космічного простору потребують пошуку нових підходів до розв'язання хаотичних процесів в космічній діяльності. Адже нині, не спостерігається пом'якшення міжнародної напруги та зниження небезпеки глобального протистояння, проблеми космічних небезпек залишаються актуальними і потребують всебічного вивчення.

Для розуміння наведеного, доречним буде звернути увагу на той факт, що у міжнародному

праві примус здійснюється самими суб'єктами права на індивідуальній чи колективній основі, на основі діючих принципів і норм у межах, визначених чинними міжнародними договорами і звичаями. Так, саме норми міжнародного права передбачають особливий порядок застосування примусу. Проте договори (угоди) міжнародного космічного права, на жаль, не є нормами права, що виключає застосування як примусу так і відповідальності. Більше того, міжнародне космічне право не передбачає функціонування системи заходів безпеки, які б використовувалися для припинення впливу джерел підвищеної небезпеки й захисту об'єкта підвищеної охорони, не говорячи про інші види правового обмеження, тобто, майже відсутні заходи міжнародної кримінологічної безпеки в космічній сфері. На сьогодні єдиним загальновизнаним стримуючим фактором для держав-учасниць космічної діяльності, залишається – один з основних принципів міжнародного права, це принцип добросовісного виконання міжнародних зобов'язань, який презюмує узгодження з цими зобов'язаннями національного законодавства. Проте, цього більше ніж недостатньо, що не відповідає вимогам сьогодення.

У цьому контексті доречним буде посилення, що «особливої уваги вимагає ще одне з базових положень політичного реалізму — положення про анархічну природу міжнародних відносин, яка й відрізняє міжнародні відносини від сфери внутрішньодержавних. Якщо держава всередині підконтрольної їй території має монополію на легітимне насильство, то у сфері міжнародних відносин немає єдиного центру, наділеного правом застосовувати насильство для врегулювання конфліктів. Коли кожна держава дбає лише про свої власні національні інтереси, анархічність міжнародного середовища набуває особливого значення.» - зазначає В. Е. Теліпко [1].

Як наслідок, зростаюча неконтрольована діяльність у космічній сфері, що супроводжується розміщенням на земній орбіті як звичайних видів озброєнь, так і космічних апаратів подвійного та військового призначення, створює серйозну загрозу для людства та перешкоджає міжнародному співробітництву. Відтак, постає нагальна необхідність у формуванні надійного міжнародного

правопорядку в цій сфері. Зокрема, Договір від 27 січня 1967 року забороняє розміщення в космічному просторі ядерної зброї та інших видів зброї масового ураження. Проте цей механізм контролю є досить вразливим, оскільки не гарантує ефективного стримування неконтрольованої гонки озброєнь, що, у свою чергу, підвищує ризики розв'язання ядерного конфлікту як на Землі, так і в Космосі.

Крім того, рішення президента США Джорджа Буша від 13 грудня 2001 року про односторонній вихід із Договору про протиракетну оборону 1972 року стало прямим свідченням зростання загрози, пов'язаної з мілітаризацією космічного простору.

Таким чином, відсутність координації між впливовими державами, які керуються власними стратегічними інтересами у сфері космічної діяльності, формує міжнародну систему, де домінує обмежене коло найпотужніших держав. У цій системі співвідношення сил визначає поведінку інших міжнародних акторів. Будь-які зміни у балансі цих сил можуть призвести до дестабілізації існуючої структури міжнародних відносин у космічній сфері. Водночас сама природа цієї системи залишається сталою, оскільки ґрунтується на конкуренції між обмеженою кількістю космічних держав, інтереси яких часто є несумісними.

Ці виклики вимагають глибокого аналізу та прогнозування поведінки провідних держав у міжнародному космічному просторі для забезпечення глобальної космічної безпеки. Вирішення цих питань значною мірою залежить від науки кримінології, яка здатна виробити відповідні стратегії та правові механізми для запобігання міжнародним правопорушенням у цій сфері.

Сталою є доктрина, що система міжнародних космічних відносин, як і інші соціальні системи, функціонує на основі саморегуляції і головна роль тут належить об'єктивним соціальним законам, які в значній мірі все ще діють стихійно, що повинно враховуватися при вирішенні проблем в міжнародній космічній діяльності, де роль кримінології, як науки, є беззаперечною, якщо не вирішальною у запобіганні космічних небезпек. Адже, в управлінні системою міжнародних космічних відносин держав використовують усі наявні у їх розпорядженні засоби – політичні,

економічні, юридичні та інші, проте визначальним залишається правове регулювання, як найбільш цілісна система регулювання глобальних зв'язків міжнародної космічної співпраці, наслідки якої підлягають аналізу та прогнозуванню.

Саме тому роль кримінології у вивченні міжнародних космічних небезпек є беззаперечною, оскільки жодна із міжнародних космічних небезпек не може бути точною копією іншої, що відбулася раніше. Тому при загальній класифікації, типологізації міжнародних космічних небезпек, слід враховувати, що кожна конкретна космічна небезпека має певні особливості як щодо причини виникнення, засобів, складу сторін, так і за специфікою перебігу подій. Однак, для глибокого наукового дослідження космічних небезпек, необхідна їх класифікація та типологізація, що має важливе значення для їх запобігання та упередження. Адже саме порівняльна характеристика міжнародних космічних небезпек, їх причин, особливостей і рушійних сил дає змогу вивчати їх більш точно, науково аргументовано, фіксуючи спільні та відмінні риси. Не менш важливим є формуванням чітких знань і уявлень про природу та особливості космічних небезпек, їх аналогізації, що дає змогу екстраполювати сучасні міжнародні космічні небезпеки на основі їх порівняння з тими, що відбувалися у минулому. Крім цього, характеристика міжнародних космічних небезпек, які зазнають певних модифікацій, за низкою цілеспрямовано обраних критеріїв дає змогу означувати їх на належному професійному рівні.

Науковцями сформована позиція, що за сферою взаємодії учасників міжнародних відносин можна визначити і міжнародні небезпеки, а саме їх типологію: як політичні, економічні, екологічні та інші, що загалом відповідає основним сферам. У нашому випадку мова іде про міжнародну небезпеку в космічній сфері, проте космічна сфера, є багатогалузеву сферою яка певним чином тісно пов'язана з іншими сферами, тією ж політичною, економічною, екологічною і навіть ідеологічною та іншими, що передбачає спільність причини небезпеки для кожної сфери, яка може бути викликана за будь якої суперечності сторін, що є характерним для людської спільноти і з цією задачею може впоратись саме наука

кримінологія, яка покликана забезпечити кримінологічну міжнародну космічну безпеку. Адже на сьогодні залишається нагальним питання класифікації космічних небезпек, критеріями яких виступають причини і ступінь небезпек, характер і форми їхнього перебігу, тривалість і масштаби (локальна, глобальна) тощо.

Так, вже тривалий час залишається невирішеним питання міжнародно-правового режиму безпеки космічної діяльності і вона передбачає комплексний підхід для її вирішення, а саме: убезпечення антропогенної діяльності у космічному просторі та забезпечення безпеки самого космічного середовища (мінімізація космічного сміття, убезпечення використання ядерних джерел енергії в космосі та життєдіяльність людини у космічному середовищі).

У цьому контексті доцільним є посилання на дисертаційне дослідження О. Стельмах «Міжнародно-правовий режим безпеки дослідження та використання космічного простору в мирних цілях». У своїй роботі автор звертає увагу на складний взаємозв'язок між поняттями «безпека космічної діяльності» та «безпека космічного простору», які лише частково перетинаються. Зокрема, останнє поняття, окрім антропогенних чинників ризику, охоплює також природні загрози для космічного простору. Водночас «безпека космічної діяльності» не обмежується лише питанням захисту космічного простору та об'єктів, що в ньому перебувають, а включає також охорону населення та навколишнього середовища Землі, зокрема від впливу наземної космічної інфраструктури [6, с.15].

Дослідження специфіки міжнародної космічної безпеки, типології космічних загроз, передбачає аналіз теоретичних і практичних аспектів, подій, явищ і фактів, що впливають на рівень безпеки дослідження та використання космічного простору. Це вимагає комплексного підходу до міжнародної космічної безпеки як до цілісної системи, що динамічно змінюється під впливом різних факторів. Важливою складовою цього процесу є узгоджене застосування заходів, спрямованих на забезпечення міжнародної кримінологічної космічної безпеки.

Якщо розглядати міжнародні космічні загрози як динамічний процес, то їх дослідження

передбачає аналіз фаз розвитку, що визначаються змінами в стані, цілях і засобах міжнародних учасників космічної діяльності, а також міжнародними умовами, в яких вони діють. Це суспільне явище становить значний науковий інтерес не лише для кримінології, а й для інших правових дисциплін.

Актуальність дослідження міжнародних космічних загроз є беззаперечною, оскільки такі загрози періодично повторюються у міжнародних космічних відносинах. Водночас, незважаючи на зростання кількості наукових публікацій, присвячених визначенню поняття «космічна небезпека», досі відсутнє єдине цілісне уявлення про цей феномен та його ключові особливості.

Такий висновок ґрунтується на даних про зростаючу кількість міжнародних правопорушень у космічній сфері та розширення спектра чинників, що впливають на рівень космічної безпеки. У зв'язку з цим нагальною необхідністю стає розробка, аргументація та імплементація в систему міжнародного космічного права поняття кримінологічної безпеки. Це обумовлено нестандартним характером правопорушень у космічній сфері, їхньою складністю для традиційної кримінологічної науки, що, своєю чергою, створює передумови для формування окремого напрямку – міжнародної кримінології космічної безпеки.

Важливим аспектом цього процесу є узагальнення та аналіз теоретичних і прикладних матеріалів, що підтверджують наявність міжнародно-кримінологічних методів дослідження правопорушень у космічній сфері. Від початку формування теорії міжнародних загроз проблема космічних небезпек залишається одним із ключових питань наукових досліджень. Їх характерною рисою завжди було прагнення виявити основні причини загроз, розмежувати поняття «небезпека», «криза» і «конфлікт», а також знайти ефективні шляхи їхньої мінімізації з метою забезпечення мирного та стабільного співіснування учасників міжнародних космічних відносин.

Згідно з класифікацією міжнародного права, усі суперечності в цій сфері поділяються на: міжнародну ситуацію, міжнародний спір і міжнародний конфлікт. Початковою стадією є міжнародна ситуація, яка свідчить про

виникнення між сторонами непорозуміння щодо певного об'єкта правовідносин або будь-якого іншого посягання на інтереси учасників космічної діяльності. На сьогодні ця стадія є найбільш поширеною в міжнародних космічних правовідносинах, що підтверджується численними повідомленнями у засобах масової інформації.

Характерною рисою міжнародної ситуації є те, що жодна зі сторін не має повної впевненості у факті посягання на свої права та інтереси. Відтак, країна, яка вважає, що її права були порушені, зазвичай здійснює аналіз обставин та вживає заходів для захисту свого суверенітету. У більшості випадків такі ситуації обмежуються публічними заявами та дипломатичними зверненнями, не переростаючи у міжнародні спори, навіть якщо порушення мають серйозні наслідки для міжнародних космічних правовідносин.

Наступною стадією міжнародних космічних суперечностей, є міжнародний спір. Це той стан, коли у сторони вже немає сумнівів щодо факту посягання на її суверенні права та інтереси і вона вживає заходи для захисту своїх порушених прав. Саме тому міжнародний космічний спір є суттєвішим для міжнародних відносин, оскільки бажання потерпілої сторони виправити напружену ситуацію в космічних правовідносинах, може суттєво вплинути на міжнародну безпеку в цілому. При цьому, міжнародне космічне право допускає лише мирне врегулювання міжнародних спорів.

Більш важливою проблемою є наступна стадія – міжнародні ситуації в міжнародних космічних правовідносинах, оскільки причини з яких вони виникають, межують з міжнародним спором. Справа у тім, що вони зачіпають життєво важливі національні інтереси космічних держав, наприклад, у сфері оборони, що може призвести до військового конфлікту, хоча в однієї зі сторін ці інтереси можуть бути удавані (вигадані) по відношенню до космічних правовідносин, що підтверджується історичними фактами військових конфліктів останнього сторіччя. Саме тому, встановлення факту несправжності інтересів однієї зі сторін, має суттєве значення для визначення правомірності дій тієї чи іншої сторони, але для цього, на жаль, існуючих міжнародних угод та декларацій замало і впоратися з цим може саме наука кримінологія.

Слід зазначити, що за загально визнаним класифікатором, а він застосовний і до міжнародної космічної діяльності, космічні небезпеки, які виникають з космічних правовідносин, є соціально-політичними небезпеками, яким передують соціально-політичні конфлікти. Беззаперечним і загально визнаним є визначення, що конфлікт – це остання стадія міжнародних суперечностей супроводжувана зіткненням двох чи декількох різноспрямованих сил з метою реалізації їх інтересів.

У цьому контексті Р. Дарендорф у своїй роботі «Елементи теорії соціального конфлікту» слушно зазначає: «Той, хто вміє поратися з конфліктами шляхом їх визнання та регулювання, той бере під свій контроль ритм історії. Той, хто упускає таку можливість, отримує цей ритм собі в супротивники». Адже, у вирі міжнародних космічних відносин та неоднозначної поведінки їх учасників, є зрозумілим, що саме контроль, є необхідною умовою функціонування урегульованих міжнародних космічних правовідносин.

Під контролем, більшість авторів, що пишуть про «контроль», розуміється процес обробки інформації, покликаний визначити відповідність поведінки суб'єктів космічної діяльності умовам (принципам) міжнародних угод. Адже, лише констатація факту правопорушення суб'єктом космічної діяльності не є самоціллю, це є заходом морально-політичного впливу на правопорушника чого на сьогодні недостатньо. Проте, коли констатацію правопорушення здійснює уповноважений міжнародний орган, то це дає додаткові підстави для застосування заходів впливу до правопорушника, що забезпечує як іншу сторону (потерпілу), так і міжнародну спільноту від небезпеки. Відповідно, якщо у першому випадку має місце лише констатація факту правопорушення в космічній сфері, то у другому – заходи впливу до правопорушника, які покликані спонукати його до виконання приписів міжнародного космічного права, що упереджує від подальшого створення умов для можливих космічних небезпек. При цьому, саме при застосуванні заходів впливу, що є проявом адміністрування космічної діяльності, до правопорушника, як форми контролю, відбувається і тлумачення норм, їх сутність і

зміст, завдяки чому досягається розуміння як правопорушником так і оточуючими того, які дії не відповідають нормам закріпленим у міжнародному та національному космічному законодавствах.

До того ж, слід враховувати, що в залежності від фази космічної небезпеки, неодмінно настають і серйозні негативні наслідки, наприклад, величезні матеріальні збитки, де роль адміністрування (публічного управління) є вкрай необхідною та незамінною. Адже, лише з потужними засобами адміністративного впливу міжнародний орган в змозі впливати на зміну балансу сил між конфліктуєчими сторонами та спроможний на застосування дієвих засобів усунення (врегулювання) космічних небезпек за допомогою підтримки однієї зі сторін – жертви небезпеки і застосування санкцій до іншої – правопорушника. Безумовно це можливо за наявності у міжнародного органу беззаперечного політичного авторитету (впливу) та значних військових і фінансових ресурсів.

Адже, чого варта процедура врегулювання міжнародної космічної небезпеки (конфлікту), яка сама по собі досить складна і не завжди дає позитивний результат, оскільки цим повинен займатися уповноважений міжнародний орган, наділений необхідними повноваженнями, закріпленими в нормах законів, а не в договорах та угодах, що носять декларативний характер. Варто враховувати той факт, що врегулювання космічних небезпек (конфліктів) передбачає створення необхідних умов та наявність ефективних стратегій їх врегулювання і впоратися з цим може лише належно організований орган міжнародного публічного управління. Тільки належно організований орган здатен розробити і реалізувати технологію врегулювання міжнародної космічної небезпеки, що передбачає аналітичну і практичну складову. Саме такий підхід дозволить скласти характеристику діагнозу космічної небезпеки, дасть підстави досягти умов її врегулювання, а також скласти прогноз основних варіантів і тенденцій її розвитку, тобто розробити стратегію врегулювання міжнародної космічної небезпеки. Адже засоби врегулювання мають бути ефективними і відповідати природі космічної небезпеки, тому стратегія врегулювання небезпеки має включати розробку плану

найважливіших міжнародних заходів, завдань, засобів та методів, а також визначення шляхів і сил за допомогою яких передбачається досягти врегулювання міжнародної космічної небезпеки та пов'язаних з нею побічних процесів. І лише за цих умов можливо досягти безпечних умов міжнародного освоєння Космосу.

Окрім вище наведеного, при дослідженні сутності міжнародної космічної небезпеки підлягають з'ясуванню:

- простір (географічне розташування як зони небезпеки так і її учасників);
- час (хронологічні фази небезпеки, її ескалація і тривалість);
- інтенсивність небезпеки (застосування насильства) її мотивація і цілі;
- структура суб'єктів небезпеки (кількість учасників, їх якісні характеристики, внутрішній стан, їх засоби і методи досягнення цілей).

Кримінологічні напрями аналізу міжнародної небезпеки та її виміри тісно взаємопов'язані між собою й потребують комплексного розгляду. Важливо враховувати, що міжнародна космічна небезпека є формою протиборства держав у космічній сфері, наслідком якого стають значні матеріальні, соціальні, моральні та політичні втрати для суспільства. Крім того, вона може слугувати інструментом тиску на інші держави з метою досягнення власних стратегічних інтересів та способом декларування перед міжнародною спільнотою своїх потреб і намірів.

Яскравим прикладом цього є військове вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. Одночасно з ядерним шантажем, зокрема погрозами застосування ядерної зброї або використання так званої «брудної бомби», Росія висунула погрози щодо знищення штучних супутників Землі, які, на її думку, «становлять загрозу» та використовуються для надання військової допомоги Україні [7].

Зазначені кримінологічні напрями аналізу міжнародної небезпеки та її вимірювання тісно пов'язані між собою і вимагають комплексного підходу. Враховуючи це, міждержавні відносини в космічній діяльності повинні об'єднувати держав-учасниць у єдину систему, складову міжнародної спільноти, що потребує правового регулювання як окремих елементів, так і як цілісного механізму. Саме

такий підхід є необхідним для забезпечення міжнародної кримінологічної космічної безпеки.

Крім того, однією з головних проблем у системі кримінологічної космічної безпеки є розробка цілеспрямованих заходів впливу на причинні фактори правопорушень у космічній сфері. Основним аспектом є створення концепції кримінологічної моделі космічної безпеки, яка повинна науково обґрунтувати стратегії та тактики запобігання злочинності у всіх аспектах міжнародної космічної діяльності. На жаль, до цього часу не існує єдиного та узгодженого розуміння терміну "міжнародна кримінологічна космічна безпека", хоча її об'єктом є попередження та протидія правопорушенням на міжнародному та регіональному рівнях у сфері освоєння Космосу.

У цьому контексті доречним є висновок В.Ф. Антипенка: «Недосконала кримінологія певним чином дезорієнтує міжнародне кримінальне право, його нормативну спрямованість. Внаслідок цієї недосконалості виникають додаткові міжнародні подразники, що призводять до нових міжнародних конфліктів, оскільки деякі важливі суб'єкти міжнародних злочинів залишаються поза увагою кримінології» [8, с.58].

Висновки. Таким чином, зростання складності міжнародних відносин, особливо в космічній сфері, призводить до необхідності удосконалення міжнародно-правового регулювання. Сучасні виклики та непередбачуваність наслідків космічної діяльності ставлять перед міжнародним космічним правом все більш високі вимоги. Міжнародна система космічних відносин стала глобальною, охоплюючи проблеми безпеки, навколишнього середовища, економіки та науки. На мою думку, всебічне вивчення кримінології та її можливостей у забезпеченні міжнародної кримінологічної космічної безпеки створює науково-теоретичну основу для виокремлення нового напрямку – міжнародної кримінології космічної безпеки. Наявний науковий матеріал, що стосується правопорушень у космічній сфері, практики правозастосування та протидії таким діянням, підтверджує необхідність розвитку специфічних кримінологічних методів для дослідження космічних правопорушень, їх причин, умов виникнення, наслідків та шляхів попередження.

І останнє, підлягає вирішенню проблема, що має науково-практичну сутність основних шляхів побудови кримінологічної моделі космічної безпеки, а саме розробка цілеспрямованого впливу на причинний комплекс правопорушень в космічній сфері. Центральний її аспект – необхідність розробки концепції кримінологічної політики, спеціальне призначення якої полягає в науковому

обґрунтуванні стратегії і тактики запобігання правопорушенням в міждержавних масштабах освоєння Космосу. На жаль, до цього часу не склалося загальноприйнятого розуміння змістовного навантаження терміну “кримінологічна політика” в космічній сфері, хоча її об’єкт – це сфера запобігання і протидії проявам суспільно небезпечних негативних явищ в освоєнні Космосу.

Список використаних джерел:

1. Теліпко В. Е., Овчаренко А. С. Міжнародне публічне право. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/26_2Mizhнародne_publichne_pravo-Telipko2010.pdf.
2. Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері космічної діяльності на період до 2032 року: Розпорядження КМУ від 30 березня 2011 р. № 238-р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-p#Text>.
3. Антипенко В. Ф. Міжнародне кримінальне право і міжнародна кримінологія: проблема взаємозв’язку. *Міжнародна кримінологія: стан і перспективи. Збірник матеріалів круглого столу*. Одеса: Фенікс, 2010. Б-ка журналу «Юридичний вісник». С. 66. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2018/Sb_M-nar_Kriminology.pdf.
4. Прищепя Я. США заявили, що Росія знищила радянський супутник. Уламки загрожують МКС. 16 листопада 2021 р. URL: <https://susplne.media/181061-ssa-zaavili-so-rosia-znisila-radanskij-suputnik-ulamki-zagrozuut-mks>.
5. Баркар Д. Росія посилає сигнал США: космічний простір не уникне бойових дій. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/boyovi-diyi-u-kosmosi-rosiya-zbyla-sviy-suputnik-kosmos-1408/31573956.html>.
6. Стельмах О. С. Міжнародно-правовий режим безпеки дослідження та використання космічного простору в мирних цілях: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук. Київ: Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького, 2015. 15 с. URL: <http://idpnan.org.ua/files/stelmah-o.s.-mijnarodno-pravoviy-rejim-bezpeki-doslidjennya-ta-vikoristannya-kosmichnogo-prostoru-v-mirnih-tsilyah.pdf>.
7. Їжак О. Ядерне стримування та ядерний шантаж у політиці РФ. URL: <https://niss.gov.ua/news/statti/yaderne-strymuвання-i-yadernyy-shantazh-u-politytsi-rf>.
8. Антипенко В. Ф. Щодо проблем ефективності міжнародного права. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна*. 2013. № 1042. С. 58. URL: <http://international-relationships-tourism.karazin.ua/resources/b6e1b80e9893e10b220a679341e972cf.pdf>.

References:

1. Telipko V. E., Ovcharenko A. S. Mizhнародne publichne pravo. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/CUL/26_2Mizhнародne_publichne_pravo-Telipko2010.pdf.
2. Pro skhvalennia Kontseptsii realizatsii derzhavnoi polityky u sferi kosmichnoi diialnosti na period do 2032 roku: Rozporiadzhennia KМУ vid 30 bereznia 2011 r. № 238-r. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/238-2011-r#Text>.
3. Antypenko V. F. Mizhнародne kryminalne pravo i mizhнародna kryminolohiia: problema vzaie-mozv’iazku. *Mizhнародna kryminolohiia: stan i perspektyvy*. Zbirnyk materialiv kruhloho stolu. Odessa: Feniks, 2010. B-ka zhurnalu “Iurydychnyi visnyk”. S. 66. URL: https://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/SBORNIKI_2018/Sb_M-nar_Kriminology.pdf.

4. Pryshchepa Ya. SShA zaiavyly, shcho Rosiia znyshchyla radianskyi suputnyk. Ulamky zahrozhuut MKS. 16 lystopada 2021 r. URL: <https://suspilne.media/181061-ssa-zaavili-so-rosia-znisila-radanskij-suputnyk-ulamki-zagrozuut-mks>.

5. Barkar D. Rosiia posylaie syhnal SShA: kosmichniy prostir ne unykne boiovykh dii. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/boyovi-diyi-u-kosmosi-rosiya-zbyla-sviy-suputnyk-kosmos-1408/31573956.html>.

6. Stelmakh O. S. Mizhnarodno-pravovyi rezhym bezpeky doslidzhennia ta vykorystannia kosmichnoho prostoru v myrnykh tsiliakh: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. yuryd. nauk. Kyiv: Natsionalna akademiia nauk Ukrainy, Instytut derzhavy i prava im. V. M. Koretskoho, 2015. 15 s. URL: <http://idpnan.org.ua/files/stelmah-o.s.-mijnarodno-pravoviy-rejim-bezpeki-doslidjennya-ta-vikorystannya-kosmichnogo-prostoru-v-mirnih-tsilyah.pdf>.

7. Yizhak O. Yaderne strymuvannia ta yadernyi shantazh u politytsi RF. URL: <https://niss.gov.ua/news/statti/yaderne-strymuvannya-i-yadernyy-shantazh-u-politytsi-rf>.

8. Antypenko V. F. Shchodo problem efektyvnosti mizhnarodnoho prava. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina*. 2013. № 1042. S. 58. URL: <http://international-relations-tourism.karazin.ua/resources/b6e1b80e9893e10b220a679341e972cf.pdf>.